

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДАГИ МУАММОЛАР ВА УЛАРНИ БАРТАРАФ ЭТИШНИ ЭЛЕКТРТЕХНОЛОГИЯ ҚЎЛЛАБ ЕЧИШ ИМКОНИАТЛАРИ ТЎҒРИСИДА.

Ashiraf Muxammadiyev

Ислом каримов номидаги Тошкент давлат техника университети Қўқон филиали,
ashiraf@mail.ru

Аннотация. Ушбу мақолада бугунги кундаги қишлоқ хўжалигидаги мавжуд муаммолар, жумладан қишлоқ хўжалигидаги экинларни касаллик ва зараркунандалардан ҳимоя қилишнинг бугунги ҳолати, папхачилик, дончилик, ипакчилик, сабзавот полиз экинлари ва картошқачиликдаги муаммолар таҳлил қилинган.

Мавжуд муаммоларни ечишга йўналтирилган экологик соф агроэлектротехнология тўғрисида кейинги йилларда олиб борилган илмий тадқиқот ишларининг натижалари ҳамда “Уруғ, тупроқ, ўсимлик” дан ташкил топган мураккаб биологик объектга мажмуий ва босқичли электротехнология ва уни амалиётини таъминловчи энергетик қурилмалар тўғрисида маълумотлар келтирилган. Ушбу агроэлектротехнологияни ишлаб чиқаришга кенг жорий этиш бўйича тавсиялар баён этилган.

Калит сўзлар. Қишлоқ хўжалиги, касаллик ва зараркунандалар, экологик соф агроэлектротехнология, энергетик қурилмалар; ультра бинафша нур, электр фаоллашган сув, пахта, картошка, яйлов ўтлари, бугдой.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11080702>

Кириш

Бирлашган миллатлар ташкилоти экспертларининг маълумотига кўра қишлоқ хўжалиги соҳасидаги энг долзарб масалалардан бири қишлоқ хўжалик экинлари уруғи, экинлар ва улардан олинadиган маҳсулотни касаллик ва зараркунандалардан сақлашдан иборат.

XXI асрнинг дастлабки 20 йилида экинларни ва уларни маҳсулотини зараркунандалардан сақлаш учун 20 асрнинг сўнги 20 йилида сарфланган молиявий маблағга нисбатан 4/4.5 марта кўп сарфланган бўлишига қарамасдан ҳозирги кунда дунё бўйича етиштириладиган қишлоқ хўжалиги маҳсулотининг 3/1 қисми касаллик ва зараркунандалар туфайли инсоният дастурхонига етиб келмасдан нобуд бўлмоқда.

Навбатдаги муаммо, ҳозир келтирилган муаммолар билан боғлиқ. Қишлоқ хўжалигида касаллик ва зараркунандаларга қарши кураш асосан кимёвий усулда амалга ошириладигани, экинлардан олинadиган маҳсулот сифатига салбий таъсир этмоқда. Қишлоқ хўжалиги экинлари маҳсулотини софлигини таъминлаш ва экинлар экиладиган ҳудудларда экологик хавфсизликни таъминлаш ҳам долзарб масала ҳисобланади.

Ер юзида 7,8 миллиард аҳолини тўлақонли маҳсулот билан таъминлаш учун аҳоли жон бошига 15 сотихдан экин экиладиган ер майдони бўлиши шарт. Иқлим ўзгариши, экологик муҳитни бузилиши сабабли, ҳар йили жуда катта суғариладиган экин майдонлари ишлаб чиқариш оборотидан чиқарилмоқда.

Ўзбекистоннинг чўл яйловлари деградацияга учрамоқда. 45 миллион гектар чўл майдонларининг 30 млн гектари чорва моллари учун озуқа бермайдиган ҳолатга келган.

Чўлдаги кескин об-ҳаво ўзгариши, ва чўл яйловларига бўлган муносабат аёвсизлашганлиги ва бошқалар бунга сабабчидир. Кескин ўзгарувчан об-ҳаво шароитида чўл ўтларининг униб чиқиши имкониятлари пасайиб уларнинг дала унвчанлиги 5-15% дан ошмаяпти. Униб чиққан экинларнинг яшовчиги 30% дан ошмаяпти. Бу ҳолат чорвачиликга айниқса қорақўлчиликга салбий таъсир кўрсатмоқда. Қорақўл терининг сифатини

оширадиган чўл ўтлари камайиб кетмоқда. Чўл ўтлари уруғчилигини йўлга қўйиш, уруғларнинг унувчанлигини ва яшовчилигини таъминлаш ҳам нихоят долзарб масаладир.

Пиллачиликда ҳам муаммолар етарли даражада. Ўзбекистон 2023 йилда 22.5 минг тонна пилла етиштирди. Пилламизнинг 75-80% гина навдор пиллалардир. Етиштирилаётган пилламизнинг жаҳон бозорида рақобатбардошлилиги пастлигича қолмоқда.

Сабаблари бир қанча:

- Уруғ сифати пастлиги;
- Боқиш учун махсус пиллахоналарнинг етарли эмаслиги
- Ипак курти касалликлари;
- Тут дарахти ва унинг барги-озуқа етарли ва сифатли эмаслиги;
- Бир кутидан олинадиган пилла хосилининг 50-60 кг дан ошмаяётганлиги.

Суғориладиган ва лалмикор майдонларга экиладиган, ўзимизда етиштириладиган бугдой навларининг хосили ҳам йил сайин пасаймоқда.

Бундан 20-25 йил аввал яратилган, махаллий бугдой навларини янгилаш ва селекция ишларини такомиллаштириш ҳамда ривожлантириш алоҳида эътиборни талаб қилади. Бугдой хосилини 2÷3 маротабага ошириш шу куннинг долзарб вазифалари сарасига киради. Кўп йиллик бугдой навларини яратиш бўйича олиб борилаётган дунёвий илмий тадқиқотларда фаол иштирок этиш ҳам шу куннинг долзарб вазифаларидан бири бўлмоғи лозим.

Пахтачиликда пахтанинг 90-95% хосилини бир мартада териб оладиган терим машинаси 2020 йилда яратилиб синовдан ўтказилди. Аммо октябр ойининг биринчи 10 кун холатига 90-95% пахтаси очилган дала-аграфон ташкил қилиш муаммолигича қолмоқда.

Бугунги кунда картошка дунёнинг 160 дан ортиқ мамлакатларида жами 19.5 млн гектар майдонда экилиб 400 млн тоннага яқин картошка хосили етиштирилмоқда.

Маълумотларга кўра Ўзбекистонда 2022-23 йилларда 3.5 млн тоннага яқин картошка етиштирилган. Ўзимизда етиштирилаётган картошка уруғлик ва аҳоли истемоли учун етмаяпти.

Аҳолини истемоли учун бюджетдан валюта сарфи хисобига картошка хориждан келтирилмоқда.

Ушбу соҳада ҳам муаммолар етарлича юқорида қайд қилинганидек аҳолини ўзимизда етиштириладиган картошка билан таъминлаш жоиз. У уруғлик картошка етиштиришда ечимини кутаётган муаммодир, жумладан уруғлик ва Товар картошкани бахорги мавсумгача сақлаш масаласида муаммолар мавжуд.

Шунинг учун ҳам ҳозирги пайтда қишлоқ хўжалик экинлари уруғини, экинларни ва уларни махсулотини сақлаш жараёнида касаллик ва зараркунандалардан химоялайдиган экологик соф технологияларни ишлаб чиқиш шу куннинг долзарб вазифаси десак муболаға бўлмайди.

Совет иттифоқининг тугалланиши олдида қишлоқ хўжалигидаги муаммоларни ечиш бўйича олиб борилган тадқиқотлар фаннинг бу соҳасига арзон ва экологик соф электротехнологияни қўллашни олиб кирди.

Ҳозирги Ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти “Миллий тадқиқот университетида”, пахтачилик машиналари Бош махсус конструкторлик бюроси (БМКБ-Агромаш АЖ) ва Ленинобод селмаш заводи ҳамкорлигида илк бор қишлоқ хўжалик экинлари (жумладан пахта) етиштиришда технологик жараёнларни электрлаштиришга асосланган агроэлектротехнология ва унинг амалиётини таъминлайдиган стационар (уруғга электр ишлов берадиган) ва трактор билан агрегатланадиган 4 қаторли, юқори кучланишли импульс токи тасирида вегетация даврида

ғўзани чилпиш, дефоляция ва дисикация қилиш ҳамда хосилдан бўшаган пахта майдонларидаги ғўзапояни вилт ва бошқа касалликлардан зарарсизлантирадиган электр ускуналар яратилиб ишлаб чиқариш шароитида марказий осийнинг пахта далаларида синовдан ўтказилди.

Мазкур илмий тадқиқотларга ўша даврда 30 дан ортиқ ихтирога гувоҳномалар (уларнинг 8 таси ёпиқ ихтиролар) олинди 18 та пахта етиштирадиган хорижий мамлакатларда уларни патентлашга ҳужжатлар тайёрланган эди. Совет иттифоқининг тугалланиши сабабли ихтироларни патентлаш ва ушбу йўналишда олиб борилган илмий тадқиқотларни молиялаштириш йўқлиги сабабли тўхтатилди. Презентацияда ушбу электр ускуналарнинг суратлари келтирилган.

Мазкур илмий тадқиқотлар молиявий маблағ бўлмаганлиги сабабли тўхтатилсада ушбу йўналиш учун илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш имконини берди.

XXI асрнинг сўнги 10 йиллигида Ўзбекистон мустақиллигига эришгандан кейин мамлакатда 1992 йил Давлат фан ва техника қўмитасининг ташкил этилиши ва илмий тадқиқот ишлари бюджет маблағлари ҳисобига давлат илмий техника дастурлари доирасида амалага оширилиши тизими жорий этилиши шунингдек юқори малакали илмий кадрларнинг мавжудлиги қишлоқ хўжалигидаги технологик жараёнларни электрлаштиришга янги имкониятлар яратди.

Маърузанинг навбатдаги қисмида кейинги йилларда (БМКБ-Агромаш АЖ)да 1994 ÷ 2021 шунингдек Фанлар академиясининг Энергетика муаммолари институти электротехнология лабораториясида 2022 ÷ 2023 йилларда олиб борилган илмий тадқиқотларга тўхталмоқчиман.

Презентацияда “Уруғ, тупроқ, ва ўсимлик” дан ташкил топган биологик тизимга электр таъсир этиш агроэлектротехнологияси келтирилган.

А. Уруғ:(+ тупроқ)

1. "Уруғ, тупроқ, ўсимлик" дан ташкил топган мураккаб биологик объектга таъсир қилишнинг экологик тоза универсал агроэлектротехнологияси қуйида келтирилган.

Б. Тупроқ:
(+ уруғ + ўсимлик)

Ушбу универсал агроэлектротехнологияга кўра, "уруғ, тупроқ, ўсимлик" тизимида электр таъсири тўлқин узунлиги 253,7÷300 нанометр (НМ) бўлган ултрабинафша нурлар орқали амалга оширилади. Ушбу технологияга кўра, электротехнологик таъсир уруғлик ва инвентарларни сақлаш учун улар сақланадиган жойларини дезинфекция қилишдан бошланади.

Бундан ташқари, таклиф этилаётган агроэлектротехнологияга кўра, уруғлик ва кўчат материаллари дезинфекцияланган омборларда сақлашдан олдин тўлқин узунлиги 253,7 нм бўлган УБН ишловидан ўтказилади. Уруғларни сақлаш оммавий сочма, қоғоз қошларда ёки пластик қошларда амалга оширилиши мумкин.

Ҳар хил экинлар уруғлари учун нурланиш дозаси ҳар бир ҳолатда экспериментал тарзда белгиланади.

Уруғларни нурлантиришнинг кейинги босқичи хўжаликларга уруғ жўнатишдан олдин ёки хўжаликларда уруғ экишдан олдин сақлаш жойларида ўтказилиши мумкин.

Уруғларга навбатдаги электр таъсир бир вақтнинг ўзида уруғларни экиш билан амалга оширилиши ҳам мумкин. Уруғларни экиш билан бирга уларга электр билан ишлов беришнинг афзаллиги, уруғлар экилган тупроқнинг ҳам нурланишидир.

1.1-расм – “Уруғ, тупроқ, ўсимлик” тизимига экологик тоза агроелектротехнология таъсирининг технологик схемаси.

Тупроққа электр таъсирига келсак, бу жараён юқорида айтиб ўтилганидек, шудгорлаш, тупроқни уруғларни экиш учун тайёрлаш (текислаш, тирмалаш ёки юққалаш) жараёнида, уруғларни экиш пайтида, бир вақтнинг ўзида амалга оширилиши мумкин.

Бир сўз билан айтганда, УБН билан тупроқни нурлантириш алоҳида агротехник тадбирни талаб қилмайди, аксинча уруғларни экиш, ўсимликларни қатор ораларига ишлов бериш билан бир вақтда амалга оширилади.

УБ нурлантиргичнинг ўсимликга электр таъсирига келсак, у ҳам вегетация даврида ўсимликларни парвариш қилишда кенг қўлланиладиган агротехник усуллар билан бирга амалга оширилади. УБН нинг ўсимликга электр таъсирининг фойдалилиги шундаки, у юқорида қайд этилганидек тупроқни нурлантириш билан бирга амалга оширилади, бу тупроқга рағбатлантирувчи таъсир кўрсатади, ўсимликлар ва тупроқнинг касалликлари ҳамда зараркундаларига қарши дезинфекциялаш таъсирига ҳам эга [1,2,3,4,5,6].

Биз “уруғ, тупроқ ва ўсимлик” дан ташкил топган мураккаб биологик объектга УБН билан ишлов беришни таъминлашда Хитой халқ республикасида саноатда ишлаб чиқарилаётган 253.7 ва 300 нм тўлқин узунлигидаги ултирабинафша нур тарқатадиган бактерицид лампалар ва уларни ўзгармас ток манбайи аккумуляторларга уланиб 220 В ўзгарувчан ток чиқариб берадиган қуввати 300,500,1000 ва 1200 W га эга бўлган ихчам,

эксплуатация қилиш учун қулай ва савдо сотикда сотиладиган инверторлардан фойдаландик.

Уруғ, тупроқ ва ўсимликни УБН билан нурлашдан келиб чиқиб 2, 3, 5, 6 ва 9 лампали ёриткичларни лаборатория шароитида ясаб лаборатория ва дала шароитида синовдан ўтказдик (Расм-2,3,4,5).

Ушбу ёриткичлар инвертор ва аккумулятордан ташкил топган автоном энергия манбаи ва тармоқ электр тизимига уланиш имкониятига эга.

Ушбу ёриткичларни уруғга стационар тарзда, тупроқга, ўсимликга вегетация даврида қўлда ахоли томорқалари 1 гектарга бўлган йер майдонларида ёки трактор билан агригетланадиган техник ускуналар, жумладан плуг, мола текислагич, селка, култиватор ва турли пуркагичлар билан ишлатиш мумкин.

Маърузанинг хулоса қисимида Қишлоқ хўжалигининг турли сохаларида агроэлектротехнология қўллаб ўтказилган тадқиқотлар натижаларига ҳамда ушбу янги инновацион технология ишлаб чиқаришга кенг жорий этиш билан боғлиқ масалаларига тўхталмоқчиман.

Картошка бўғдой ва гурунчдан кейинги учинчи нон хисобланганидан келиб чиқиб шу сохада кейинги 2-3 йилда олиб борилган тадқиқот натижасига алоҳида тўхталмоқчиман.

Тажриба

Назорат

Тажриба

Назорат

Назорат

Тажриба

Расм-2. Икки лампали нурлатгичлар

Расм-3. Беш лампали нурлатгичлар

Расм-4. 9 лампali стационар ёриткичлар

Расм-5. Трактор билан агрегатланадиган икки лампali ёритгичлар

Картошка етиштираётган фермер хўжаликларни махсулдор, касаллик ва зараркунандаларга чидамли экологик тоза ва сифатли уруғлик картошка билан таъминлаш долзарб ва муҳим вазифа ҳисобланади.

Ўзбекистоннинг табиий иқлим шароитида баҳорда экилиб ёзда қовлаб олинган картошкани келгуси йил баҳорда экиладиган картошка уруғлиги сифатида ишлатилади. Ушбу картошкани ёзги мавсумда экиб қузда картошка олишнинг имкони йўқ. Сабаби ёзда қовлаб олинган картошка 3 ой давомида тиним жараёнини ўтиши зарур.

Биз 2023 йилда Тошкент вилояти иқлим шароитида электртехнология қўллаб баҳорда экилган ва вегетация даврида ҳар бир суғоришдан олдин ўсимликни электр сескантириш ҳисобига 1-гектардан экологик соф касалликга чалинмаган 27.2 тонна картошка ҳосил олдик (назоратда 19,0 тонна).

Ушбу картошкани УБН билан сескантириб биро ой тинимда сақладик, 5 августдан кечиктирмасдан картошка экиб қузда экологик соф касалланмаган келгуси йил баҳорда экиладиган картошка олиш имконига эга бўлдик.

Маълумотларга кўра Ўзбекистонда ўтган йилда 120 минг гектар майдонга картошка экилган. Агроэлектротехнология қўллаб келгусида мамлакатнинг картошкага булган эҳтиёжини келгусида таъминлаш имкони мавжуд. 120 минг гектар майдонга икки марта картошка экиб 5 млн тонна картошка ҳосили олиш мумкин, бу Ўзбекистон аҳолисининг истемолини, картошка етиштирадиган хўжаликларни уруғлик картошка билан таъминлаши мумкин. Ҳосилнинг 600 минг тоннаси баҳорда ва ёзда экиш учун уруғ сифатида ишлатилади. 4.4 млн тоннаси аҳоли истемоли учун етарли бўлади.[4]

Хулоса

Ишлаб чиқаришнинг аграр соҳасида ўсимликлар физиологик жараёнларини оптимал бошқаришнинг илмий асосланган усул ва услубларини ишлаб чиқиш ва амалиётга тадбиқ этиш давр талабига айланди. Шу билан бирга яратилаётган янги технологиялар, машина, механизм ва дастгоҳлар атроф муҳитга имкон борича камроқ зарар етказиши керак.

Ҳозирги кунда ҳам қўлланилаётган ўта захарли, қимматбаҳо кимёвий моддаларни камроқ қўллаш ва провардида уларни бутунлай истисно қилиш долзарб масаладир.

XXI асрнинг ўтган 22 йили давомида Ўзбекистонда давлат илмий техника дастурлари доирасида бажарилган илмий-тадқиқотлар “уруғ, тупроқ, ўсимлик” дан иборат мураккаб биологик объектга мажмуий ва босқичли электротехнологик таъсир этиш агроэлектротехнологияси ва ушбу инновацион технологияни амалиётини таъминлайдиган туркум стационар ва трактор ҳамда қишлоқ хўжалик техникалари билан агрегатланиб ишлайдиган энергетик ускуналарнинг тажриба экспериментал намуналари яратилиб ишлаб чиқариш шароитида пахта, бўғдой, картошка, сабзавот полиз экинлари, чўл ўтлари етиштиришда синовдан ўтказилди.

Ушбу тажрибалар давомида:

Уруғга ва ўсимликга электр таъсир кўрсатилганда ўсимликларнинг ядро структурасида функционал авжланиш содир бўлиши, натижада оқсил синтезининг тезлашиши аниқланди [5].

Электротехнологиянинг уруғнинг (пахта ва бошқа қишлоқ хўжалик экинлари мисолида) унувчанлигига, униб чиқиш қувватига, яшовчанлигига таъсири, шунингдек уларнинг барча марфохўжалик кўрсаткичларига таъсири ҳар томонлама, ҳар хил наавларда ва ҳар турли тупроқ-иқлим шароитларида ўрганилди [6].

Жумладан электротехнология қўллаб ўстирилган ғўзаларда чин барг чиқариш, шоналаш, гуллаш, ҳосилга кириш ва ҳосилнинг пишиш фазаларига кириш даврининг тезлашиши аниқланди. Бу тажрибалар тупроқ намлиги тақчил шароитларда самарадорлиги, тупроқ намлиги юқори ва мўтадил шароитлардан устунлиги аниқланди [6,8,12]. Электр

таъсир хисобига ғўзаларнинг фотосинтез махсулдорлиги ва сув танқислигига чидамлилиги ошганлиги аниқланди [7].

Электртехнология қўллаб етиштирилган қишлоқ хўжалик экинларининг касалликларга чидамлилиги хусусиятлари ошганлиги кузатилди [6,9];

Электротехнология қўллаб баҳорда экилган ва ундан олинган картошка хосилига электр таъсир кўрсатиш хисобига унинг ухлаш (тиниш) жараёнини қисқартириш ҳисобига уруғлик картошка сифатида экиб кузги картошка олиш имкони мавжудлиги тажрибаларда исботланди [10]:

Ўсимликга ва тупроқга вегетация даврида босқичли электр ишлов берилганда тупроқнинг унумдор қатламидаги (0-30 см) фойдали микроорганизмларнинг кўпайиши, зарарлиларининг камайиши кузатилди [9,11];

Электротехнология қўллаб етиштирилган қишлоқ хўжалик экинлари вегетация даврининг қисқариши, ҳосилнинг ошиши ва уларнинг сифат кўрсаткичлари яхшиланиши исботланди [6];

Уруғга ва ўсимликга тажрибалардаги электр ишлов бериш режимида таъсир қилинганда ўсимликларда салбий ўзгаришлар бўлиши кузатилмади, мутация ходисасининг содир бўлмаслиги қайд этилди. Электротехнология қўллаб етиштирилган экинлар уруғи иккинчи йилда экилганда ҳам биринчи йилда ўтказилган электр ишловининг ижобий таъсири сақланиши тажрибаларда аниқланди [6];

Электротехнологиянинг амалиётини таъминлайдиган энергетик ускуналарнинг дала синов натижалари ушбу ускуналарни ишга тайёрлаш, бошқариш ишлари операторлардан кўп вақт, меҳнат ва юқори савия талаб қилмаслигини кўрсатди. Бу ускуналарда ишлаш, уларни бошқариш оператор учун мутлоқ хавфсизлиги ўсимлик ва тупроқ учун зарарсизлиги аниқланди [10].

Пиллачиликдаги техналогик жараёнларни экологик соф электротехнологиялар қўллаш хисобига олиб борилган тадқиқотлар натижасида ипак қурти энергоресурсларини минимал сарфида махсулдорлигини оширувчи, ипак қурти уруғини электр фаоллаштирилган сувда ювиб авжлантириш ва УБН таъсирида бир вақтнинг ўзида зарарсизлантирувчи ва авжлантирувчи экологик соф электротехнологияни ишлаб чиқиш имконини берди. Ўтказилган тадқиқотлар асосида ишлаб чиқилган ипак қурти уруғини экологик соф электротехнологик усулда зарарсизлантириш ва авжлантириш технологиясини ишлаб чиқариш шароитига жорий этиш бир қути ипак қуртидан олинадиган махсулдорликни 15-20 % га оширди. [13]

Уруғчилик майдонларида яйлов экинларининг уруғларини етиштириш учун “уруғ, тупроқ, ўсимлик” тизимига электр таъсир кўрсатиш ва техникавий воситаларини ишлаб чиқиш бўйича ўтказилган илмий тадқиқотлар натижасида:

Экиш уруғлари ва вегетация давридаги ўсимликларга электр таъсир кўрсатиш соҳасидаги юқорида келтирилган илмий тадқиқотлар натижалари асосида уруғчилик майдонларида яйлов экинларининг экологик соф уруғларини етиштириш агроэлектротехнологияси ишлаб чиқилди;

Дала синовларида экспериментал тарзда яйлов экинларининг уруғларини экишдан аввал УБН билан нурлантириш, униб чиққан ниҳолларнинг сони назорат ниҳолларига қараганда 1,15-1,40 мартага кўпайиши, ўсимликларнинг УБН билан нурлантирилмаган назорат ўсимликларига қараганда чидамлилиги (яшовчанлиги) 2,49-2,76 мартага ортиши аниқланди;

Ишлаб чиқилган чўл озуқабоп ўсимликларни уруғини экологик соф электротехнологик усулда зарарсизлантириш ва авжлантириш технологиясини ишлаб чиқишга жорий этилиши саксовул ва изен уруғларини дала унувчанлиги мавжуд

технологияга нисбатан, мос равишда, 3,21 ва 1,89 марта, хосилдорлик эса, мос равишда, 18 кг/га (13 кг/га) ва 17 кг/га (9 кг/га) ортганлиги аниқланди [14.].

Агроэлектрификация соҳасида олиб борилган илмий тадқиқот ишларини натижаларини қишлоқ хўжалигига жорий этишни тезлаштириш шунингдек бу соҳадаги ҳозирги кунда олиб борилаётган фундаментал, амалий ва агробиологик тадқиқотларни кўламини янада кенгайтириш, уларни юқори савияда олиб боришни таъминлаш, ишлаб чиқаришдаги раҳбарлар, мутахассислар, фермерларни бу янги экологик соф агроэлектротехнология билан яқиндан таништириш ва жорий қилишга кўмаклашиш ҳамда мамлакатдаги қишлоқ хўжалиги олийгоҳлари, коллежларида агроэлектрификация йўналишида факултатив дарслар ташкил қилиш ва улар учун дарсликлар, ўқув методик қўлланмалар тайёрлаш лозимлигини тақозо қилади.

Ушбу инновацион, экологик соф агроэлектротехнологияни республикада ва иқлими бизниқига мос бўлган хориж мамалакатларда кенг жорий қилиш ишларини тезлаштириш мақсадида республиканинг зонал ҳудудларида 2025 йиллардан бошлаб ушбу агроэлектротехнологияни қўллаб қишлоқ хўжалик экинлари экишни ташкил қилиш, бунинг учун эса қишлоқ хўжалиги вазирлиги қарори билан тажриба синови ўтказиладиган хўжаликлар (кластерлар) белгиланиши, шунингдек ушбу хўжаликларда агроэлектротехнологияни синовдан ўтказишни таъминлайдиган энергетик ускуналар тайёрлаш ва бу ишларни маблағ билан таъминлаш ишлари ечилиши лозим.

Юқорида келтирилган тақлифларнинг амалга ошиши агросаноат жабҳасининг долзарб йўналишларидан бири бўлган агроэлектрификация соҳасидаги фундаментал ва амалий илмий тадқиқотларни янада ривожлантириш, Ўзбекистон олимларининг ушбу соҳадаги жаҳон аграр фанига қўшаётган ютуқларини юксалтириш, бу соҳада ёшлардан мустақил республикамизнинг ривожланиши учун ўта зарур бўлган юқори савияли етук салоҳиятли мутахассис қардлар тайёрлашни таъминлаш, мамлакатда агроэлектрификация соҳасида эришилган фан ютуқларини тезкорлик билан ишлаб чиқаришга жорий қилиш ва бу ютуқларни нафақат ички бозорда, балки ташқи бозорда ҳам коммерциализация қилиш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Мухаммадиев А. , А. Росабоев, И. Усманов Қовун уруғига босқичли электротехнологик ишлов бериш.(Монография) “Arjumand media”, Наманган-2023 105 бет.
2. Махмудов Н.М. Мош уруғини электротехнологик саралаш ва авжлантириш ускуналарининг параметрларини асослаш. Техника фанлари бўйича фалсафа доктори диссертацияси. Гулбахор- 2023. 147 бет.
3. А.Мухаммадиев, А.Арипов, С.Мамаджонов, Д.Юсупов. Агроэлектротехнология для производства семян пастбищных культур на семеноводческих площадках. “ Усмон Носир Медиа”, Наманган, 2022. 162 с.
4. Санбетова А, ”Электротехнология асосида экологик соф уруғлик картошка етиштириш”.Автореф. дисс..т.ф.н., Тошкент, 2024.
5. Мухаммадиев А., Кодырова Д.А., Умарова Г., Стафарова Е.Ю. К изучению физико-биологического механизма электровоздействия на хлопчатник// Вестник аграрной науки. Узбекистана-Тошкент 2001. – №2(4). – С. 60-63.
6. Мухаммадиев А, Автономов В.А, Арипов А.О, Сафаров К.С, Санамия А.М, Шадмонов Р.К, Эгамбердиев Р.Р, Айтжанов Б.У. Влияние электрообработки на рост, развитие продуктивность хлопчатника. -Ташкент: “ILMIY TEXNIKA AXBOROTI-PRESS NASHRIYOTI”, 2016-287 с.

7. Хужаев Ж.Х, Мухаммадиев А, Холлиев А.Э, Атаева Ш.С, Ғўза ўсимлигининг минерал элементларни ўзлаштиришига электротехнологиянинг таъсири // Аналитик кимё ва экология муаммолари. - Самарқанд, 2000.
8. Мухаммадиев А, Туропов И, Саидова М, Питателний режим погв ризосфери хлопчатники при различной степени водообеспеченности И подвлиянийм электрообработки. // Аграр фан ва таълим: долзаарб муаммолар, истиқболли ривожланиш. Проф. А.Расуловнинг 75 йиллик таваллудига бағишланган илмий-амалий конференция материаллари ТошДАУ.-Тошкент, 2004.
9. Мухаммадиев А, Туропов И, Содиқова Г, Тупроққа электр ишлов беришнинг тупроқ микроорганизмлари фаолиятига таъсири. // Ўзбекистон Аграр фани хабарномаси.-Тошкент,2005. - №6
10. Мухаммадиев А. ЎзРФА энергетика муаммолари институтининг “Электротехнологиялар ва энергетик ускуналарни эксплуатация қилиш илмий лабораториясининг “уруғ, тупроқ ва ўсимлик” га электротехнологик таъсир этишни таъминлайдиган туркум энергетик ускуналарни яратиш” мавзуси бўйича 2022 йилда амалга оширилган илмий тадқиқот ишлари бўйича хисоботи. -Тошкент, 2022.- 88 б.
11. Хусанов Р, Касимоб М, Мамбетназаров Б, Туропов И, Мухаммадиев А, Саидова М. Проблемы стабилизации разбития сельского хозяйства в засушливых зонах и низовьях Амударии в условиях моловодья.
12. Назаров А, Мухаммадиев А. Ғўзадан мўл хосил етиштириш омиллари, Фарғона вилояти мисолида. -Тошкент. “Фан ва техналогия” 2007.- 48 б.
13. А.Мухаммадиев, Д.Юсупов, Д.Исматуллаева. пиллачиликдаги техналогик жараёнларни экологик соф электротехнологиялар қўллаш хисобига ривожлантириш. (Монография). – Наманган. “Усмон Носир медиа” нашриёти, 2021.-134 б.
14. Арипов А.О. Разработка технологии и технических средств электрического воздействия на систему “семя, почва, растение” для производства семян пастбишных культур на семеповодческих площадках. Автореферат диссертации доктора философии (PhD) по техническим наукам. Ташкент 2022г.